

Analisis Histologi Ginjal Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) Sebagai Biomarker Terhadap Pencemaran Di Perairan Danau Maninjau

Afdhal Raihan (200423013) - Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang.

Paper ini berisikan tinjauan pustaka penelitian yang mencakup bidang Struktur Perkembangan Hewan yang dipadukan dengan bidang lain yaitu Fisiologi Hewan dan Ekologi Perairan. Pada struktur perkembangan hewan membahas mengenai struktur morfologi dan anatomi hewan serta bagaimana proses perkembangannya selama siklus hidup hewan tersebut khususnya pada paper ini ialah organ ginjal. Pada bidang fisiologi Hewan, paper ini lebih mengacu pada respon organ ginjal hewan tersebut terhadap pencemaran dan bidang ekologi perairan untuk mengetahui dampak pencemaran terhadap keanekaragaman ikan nila (*Oreochromis niloticus*) di Danau Maninjau, Sumatera Barat.

Berdasarkan analisis histologi ginjal ikan nila (*Oreochromis niloticus*) dapat dijadikan sebagai biomarker pencemaran perairan. Pada histologi ginjal ikan memperlihatkan kerusakan-kerusakan yang mengindikasikan bahwa ikan tersebut telah terdedah dengan limbah atau polutan yang ada pada perairan tersebut. hal ini juga menandakan bahwa kualitas air pada perairan tersebut sudah tidak baik dan akan berdampak pada keanekaragaman hewan perairan tersebut. hal ini sesuai dengan pendapat Hinton and Lauren (1990), Penurunan kualitas perairan yang terjadi akibat pencemaran dapat memicu kerusakan secara struktural dan fungsional pada berbagai organ ikan. Salah satu organ yang sensitif terhadap pencemaran adalah ginjal. Ginjal melakukan fungsi penting yang berkaitan dengan elektrolit dan keseimbangan air serta mempertahankan lingkungan internal yang stabil (osmoregulasi). Organ ginjal dapat di jadikan indikator adanya pencemaran perairan

Perubahan histologi yang umum dialami oleh ikan yang berada di danau maninjau yaitu seperti edema (pembengkakan sel), hipertropi sel, lisis sel, nekrosis sel, dan adanya jaringan parut. hal ini seperti yang dijelaskan oleh Mandia (2013), Perubahan histologi yang umum dialami oleh ikan Asang di Singkarak dan Maninjau berupa edema (pembengkakan sel), hipertropi sel, lisis sel, nekrosis sel dan adanya jaringan parut. Kondisi kerusakan histologi ginjal ikan Asang di Danau Singkarak dan Maninjau termasuk tingkat kerusakan terparah berdasarkan pola pembagian tingkat kerusakan histologi ginjal oleh Carmago dan Martinez (2007). Berdasarkan gambar 1-5 ginjal ikan Asang menunjukkan adanya kerusakan pada tubulus dan glomerulus berupa hipertropi (pembengkakan) sel tubulus dan hipertropi glomerulus sehingga menyebabkan reduksi rongga filtrat, lisis sel, nekrosis sel dan adanya jaringan parut (jaringan ikat).

Danau Maninjau dilaporkan oleh Puslitbang SDA (2008) merupakan danau yang mengalami pencemaran oleh bahan nutrien yang berasal dari limbah penduduk, pertanian dan perikanan keramba jaring apung yang telah melebihi daya dukung danau. Selain itu, pada periode-periode tertentu, danau Maninjau juga mengalami mekanisme pengadukan (upwelling). Keadaan-keadaan tersebut secara langsung ataupun tidak langsung menyebabkan perbedaan ekologis dan tekanan terhadap populasi-populasi yang berada di dalamnya (Roesma, 2013). Hasil pengukuran kandungan nitrit di perairan Danau Maninjau berkisar antara 0,07–0,08 mg/l, dengan nilai rata-rata 0,072 mg/l, sedangkan kandungan nitrit di Danau Singkarak berkisar antara 0,85-1,22 ng/l. Tingginya kandungan nitrit di Laporan KLHS Kabupaten Agam perairan danau diduga berasal dari masukan limbah rumah tangga dan limbah KJA. Secara umum nilai nitrit di perairan danau sudah melampaui ambang batas baku mutu air kelas 1 yang mensyaratkan kandungan nitrit < 0,06 mg/l. (Mandia, 2013) Nitrit merupakan senyawa nitrogen beracun yang biasanya

ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit. Tingginya senyawa nitrit juga berdampak terhadap kerusakan dan proses metabolisme ginjal. Hal ini disebabkan karena senyawa nitrit dapat mengikat haemoglobin dalam darah, sehingga dapat mengurangi kemampuan haemoglobin sebagai pembawa oksigen dalam darah dan mengakibatkan terjadinya hipoksia. Hipoksia dapat terjadi akibat terganggunya sistem sirkulasi oleh zat toksik yang masuk. Cedera hipoksia bergantung pada kecepatan transport ion di dalam tubulus proksimal dan jerat Henle. Hipoksia dipengaruhi oleh kebutuhan energi dan penggunaan oksigen yang menyebabkan kematian sel (Cheville, 1999).

Pengukuran kadar Fosfor dalam air memperlihatkan terjadinya peningkatan kadar fosfat meskipun hal tersebut masih dibawah nilai baku mutu. Adanya kadar fosfat yang mencapai batas ambang (1 mg/L) membuktikan bahwa adanya aktivitas buangan limbah. Hal ini sejalan dengan pendapat Effendi (2000) Fosfat yang terdapat di perairan bersumber dari air buangan penduduk (limbah rumah tangga) berupa deterjen, residu hasil pertanian (pupuk), limbah industri, hancuran bahan organik dan mineral fosfat. Umumnya kandungan fosfat dalam perairan alami sangat kecil dan tidak pernah melampaui 0,1 mg/l, kecuali bila ada penambahan dari luar oleh faktor antropogenik seperti dari sisa pakan ikan dan limbah pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa di perairan danau terjadi akumulasi fosfat yang bersumber dari kegiatan KJA. Selain berasal dari sisa pakan ikan, kotoran manusia dan deterjen juga mengandung unsur fosfor yang cukup tinggi yang dapat meningkatkan kandungan fosfat di perairan danau. Fosfat yang terdapat di perairan sungai atau danau bersumber dari kegiatan antropogenik seperti limbah perkotaan dan pertanian serta polifosfat yang terdapat pada deterjen serta akumulasi pestisida di perairan danau (Effendi, 2000).

Ginjal ikan merupakan salah satu organ pertama yang terpapar oleh pencemaran perairan (Thophon dkk., 2003). Kebanyakan perubahan yang di temukan pada ginjal ikan di perairan yang tercemar berupa degenerasi tubulus (hipertropi, lisis, nekrosis) dan perubahan pada renal korpuskel seperti hipertropi glomerulus dan reduksi rongga filtrat (Takashima dan Hibia, 1995). Pencemaran logam menyebabkan terjadinya perubahan pada tubulus dan glomerulus, seperti yang telah dijelaskan oleh Thophon dkk (2003) pada ikan merah (*Lates calcarifer*) yang tercemar oleh kadmium; Handy dan Penrince (1993) menemukan terjadinya hipertropi pada sel-sel glomerulus dan melanomacrophages pada ginjal ikan air tawar (*Salmo trutta*) dan tilapia (*Oreochromis mossambicus*) yang tercemar oleh merkuri. Hipertropi glomerulus, reduksi rongga filtrat ginjal *Prochilodus lineatus* juga ditemukan pada penelitian Camargo dan Mertinez (2007). Perubahan yang sama juga terjadi pada pencemaran limbah organik (Mandia, 2013) dan zat pencemar yang bercampur (Schwaiger dkk., 1997; Pacheco dan Santos, 2002).

Kesimpulannya adalah analisis yang dilakukan pada pengamatan histologi ginjal ikan memperlihatkan terjadi kerusakan pada jaringan yang ada di ginjal ikan. hal ini disebabkan terdedahnya ginjal ikan dengan polutan yang dihasilkan oleh limbah yang berasal dari penduduk, kegiatan pertanian dan perikanan keramba jaring apung yang telah melebihi daya dukung danau. Hal ini dapat dijadikan sebagai biomarker pencemaran lingkungan perairan yang juga membantu dalam restorasi perairan dan konservasi keanekaragaman pada perairan yang tidak hanya di danau maninjau tetapi juga di zona perairan lainnya

Daftar Pustaka

- Handy, R. D. and W. S. Penrice. 1993. The influence of high oral doses of mercuric chloride on organ toxicant concentrations and histopathology in rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*. *Comparative Biochemistry and Physiology (C)*, 106: 717-724
- Cheville N. F. 1999. *Introduction to Veterinary Pathology*. 2nd ed. United State of America: Iowa State University Press.
- Camargo, M. M. P dan C. B. R. Martinez. 2007. Histopathology of Gills, Kidney and Liver of a neotropical fish caged in an urban stream.
- Roesma, D. I. (2013). Evaluasi Keanekaragaman Spesies Ikan Danau Maninjau. *Prosiding SEMIRATA 2013*, 1(1).
- Hinton, D. E. and Lauren, D. J. (1990). Integrative Histopathological Approaches to Detecting Effects of Environmental Stressors on Fishes. In: *Biological Indicators of Stress in Fish*, Adams, S.M. (Ed.). American Fisheries Society, Bethesda, MD.
- Mandia, S., Marusin, N., & Santoso, P. (2013). Analisis histologis ginjal ikan Asang (*Osteochilus hasseltii*) di danau Maninjau dan Singkarak, Sumatera Barat. *Jurnal Biologi UNAND*, 2(3).
- Takashima, F. and Hibya, T. 1995. *An atlas of fish histology: normal and pathological features*, 2nd ed. Tokyo, Kodansha.
- Thophon, S., M. Kruatrachue, Upathan, E. S., Pokethitiyook, P., Sahaphong, S., Jarikhuan, S. 2003. Histopathological alterations of white seabass, *Lates calcarifer* in acute and subchronic cadmium exposure. *Environmental Pollution*, 121: 307- 320.
- Schwaiger, J., Wanke, R., Adam, S. Pawert, M., Honnen, W. & Triebskorn, R. 1997. The use of histopathological indicators to evaluate contaminant-related stress in fish. *Journal of Aquatic Ecosystem, Stress and Recovery*, 6:75-86
- Cheville N. F. 1999. *Introduction to Veterinary Pathology*. 2nd ed. United State of America: Iowa State University Press.
- Effendi, Hefni. 2000. *Telaahan kualitas air*. IPB: Bogor